

PHYSICAL CULTURE AS A FACTOR OF SOCIALIZATION OF YOUTH STUDENTS**Atamanyuk S.,***Doctor of Pedagogical Sciences, professor, Head of the department of physical education, olympic and non-olympic sports of the National University «Zaporizhya Polytechnic», Zaporozhye***Kirichenko O.***Senior lecturer of the department of physical education, olympic and non-olympic sports of the National University «Zaporizhya Polytechnic», Zaporozhye***ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ****Атаманюк С.***Доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту, Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя***Кириченко О.***Ст.викладач кафедри фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту, Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642915>**Abstract**

The article is devoted to the study of physical culture as an effective factor in the socialization of the student's personality. Physical culture and sports are a huge independent layer of human culture and affect the vital aspects of a person. Due to its main factor - physical exercises - it effectively forms vital skills and abilities, physical condition, contributing to the optimization of health and work capacity.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню фізичної культури як дієвого чинника соціалізації особистості студента. Фізична культура та спорт є величезним самостійним пластом загальнолюдської культури та впливає на життєво важливі сторони людини. Вона через основний свій фактор – фізичні вправи – ефективно формує життєво необхідні вміння та навички, фізичні кондиції, сприяючи оптимізації стану здоров'я та працездатності.

Keywords: Physical culture and sports, physical exercises, health and working capacity, socialization, youth students.

Ключові слова: Фізична культура та спорт, фізичні вправи, здоров'я та працездатність, соціалізація, студентська молодь.

Всебічно розвинена особистість завжди була ідеалом людства, тобто людина, яка гармонійно поєднує духовне багатство, інтелектуальну та фізичну досконалість. При побудові гуманістичного суспільства формування всебічно розвинених людей стає реальним практичним завданням. Хоч би які завдання не стояли перед людиною чи суспільством, всі вони значною мірою визначаються характером людських відносин, умінням жити разом, розділяти спільні цінності, норми поведінки, йти па компроміси у вирішенні конфліктних ситуацій. У вирішенні всіх цих проблем велике значення має особистість, аналіз особливостей її формування у суспільстві.

Процес соціалізації як активне становлення, особистості історично та культурно обумовлений. В епоху науково-технічного прогресу він набуває специфічних рис: змінюються та ускладнюються критерії соціальної зрілості, відбувається ускладнення самих інститутів соціалізації, змінюються співвідношення всіх видів та форм виховання, характер взаємовідносин між поколіннями тощо. Проблеми соціалізації особистості будуть актуальні завжди, доки існує цивілізація. Вони особливо

гостро стоять перед сучасним українським суспільством, для якого характерна економічна, політична, культурна і, як наслідок, соціальна криза. Все це безпосередньо впливає на формування особистості [2].

Вікові цінності життя, освіти, культури, здоров'я, активного довголіття, людської індивідуальності дедалі частіше розглядаються як критерії соціального прогресу суспільства. Людина майбутнього - це людина розумна і гуманна, допитлива і діяльна. Це цілісна всебічно розвинена особистість, що втілює ідеал справжньої єдності сутнісних сил людини, її духовної та фізичної досконалості. У зв'язку з цим у ХХІ столітті зростає значимість культури, зокрема фізичної.

Проблема полягає у пошуку найбільш вірних н по можливості найбільш універсальних засобів та методів фізичної культури, що сприяють підвищенню ефективності процесу соціалізації особистості. Фізична культура і спорт як специфічний вид людської діяльності може стати потужним фактором соціалізації. Особливо важливо підкреслити, що у системі культурних загальнолюдських цінностей високий рівень здоров'я та фізичної підготовленості багато чому визначає можливості освоєння

інших цінностей й у сенсі є основою, без якої процес соціалізації мало ефективний.

Роль фізичної культури у соціалізації особистості не було предметом інтенсивного дослідження в нашій країні і пов'язувалося, передусім, з осмисленням сутності фізичного виховання, та й фізичної культури загалом. Вчені, В. Бальсевич, А.А. Гужаловский, З.І. Кузнєцова, І.В. Мурахов, В.Н. Платонов, В.С. Фарфель, М.М. Яковлев та інші одностайні в тому, що фізична культура, являє собою інтегровану сферу діяльності, яка має як гетерогенні, так і гомогенні риси. Важливою рисою є ще недостатньо осмисленою особливістю фізичної культури у тому, як рівень її престижності і структура чинників визначають популярність в суспільстві. Саме ці обставини дозволяють в певній мірі оцінювати рівень розвитку і якісні показники фізичної культури в незалежному, демократичному суспільстві та в різних соціальних групах [4]

Необхідно визнати, що у суспільстві місце фізичної культури та спорту системі культурних цінностей поки що відповідає її значення як одного з найважливіших чинників соціалізації особистості. Усвідомлення фізичної культури та спорту, як суспільної та індивідуальної цінності, як одного із засобів соціалізації само собі може стати важливим імпульсом для виявлення та мобілізації резервів розвитку фізичної культури та спорту в Україні. Появи нових тенденцій у формуванні суспільної свідомості та особистісних мотивацій, сприяють активному освоєнню цінностей фізичної культури та спорту суспільством та особистістю.

Фізична культура та спорт є величезним самостійним пластом загальнолюдської культури та впливає на життєво важливі сторони людини. Тим самим задовольняють соціальні потреби особистості у спілкуванні, у проведенні дозвілля, в інших формах вираження своєї індивідуальності через соціально-активну діяльність. Фізична культура через основний свій фактор – фізичні вправи – ефективно формує життєво необхідні вміння та навички, фізичні кондиції, сприяючи оптимізації стану здоров'я та працездатності.

Фізична культура та спорт дедалі більше проникають у повсякденну життєдіяльність усіх верств населення. З'являється нагальна необхідність проведення спеціальних наукових досліджень з цілого вивчення ефективності впливу фізкультурно-спортивної діяльності на процес формування фізкультурних потреб, мотиваційно-ціннісних орієнтацій як окремої особистості, так і різних соціальних груп, серед яких студентська молодь.

Все це обумовлена наявністю протиріччя між необхідністю більш активного та ефективного використання засобів фізичної культури з метою соціалізації особистості та недостатньою розробленістю питань про організаційні особливості, специфіку форм та методів соціально-педагогічних впливів, покликаних забезпечити успішність цього процесу.

Сучасна система поглядів на сутність процесу соціалізації особистості студентів засобами фізичної культури передбачає подолання обмеженості

розуміння сенсу і значення фізичного виховання у вузі як процесу впливу на фізичну природу людини. Аналіз соціокультурного змісту цього процесу має першорядне значення для успішної соціалізації особистості студента.

Успішна соціалізація особистості студента засобами фізичної культури можлива лише на основі створення цілісної, консолідованої системи педагогічних впливів, що забезпечують ціннісне ставлення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності та її результатів, підвищення рівня загальної освіченості в галузі фізичної культури, оволодіння інструктивно-методичними вміннями та навичками, залучення студентів на цій основі до систематичних, самостійно організованих (як групових, так і індивідуальних) занять фізичними вправами [3].

Системне використання сукупності таких реальних і потенційних можливостей процесу фізичного виховання, які сприяють створенню умов для ініціювання прагнення до творчого самопізнання, самоперетворення, духовного, морального і фізичного самовдосконалення особистості, здатної до успішної адаптації.

Підвищення рівня спеціальних фізкультурних знань, формування мотиваційно-цілісних відносин у сфері фізичної культури передбачає більш ефективне вирішення завдань соціалізації особистості в процесі фізичного виховання студентської молоді. Виховання потреб є одним із центральних завдань формування особистості. Реалізація потреб у фізкультурній діяльності опосередковано впливає на задоволення інших бажань студентів: збереження здоров'я, відпочинок, релаксація, потреба у русі, спілкування, самоствердження, престижність, суспільна значущість та активність.

Активне включення студентів до організації та управління навчальним процесом з фізичного виховання сприяє зміні їхньої позиції - з пасивно-виконавчої на творчо-організаторську. Прояв різноманітних ініціатив та самостійності дій студентів сприяє підвищенню якості їх соціально-професійної підготовки та особистісного розвитку [1].

Самооцінка та самопостереження, як складові саморозуміння, дозволяють студентам правильно оцінювати свій духовний та фізичний стан, усвідомлювати цінності фізичної культури як життєво важливі та необхідні, ефективно формувати реальне ставлення до фізкультурно-спортивної діяльності.

Фізична культура та спорт за допомогою своїх специфічних засобів реально позитивно впливають на процес соціалізації особистості студентів. Ці феномени слід розглядати як особливий рід культурної діяльності, результати якої корисні для суспільства та особистості соціального життя в системі освіти, виховання, у сфері організації праці, повсякденного побуту, здорового відпочинку. Фізична культура та спорт мають і водночас виявляють своє соціалізоване, оздоровче, економічне та загальнокультурне значення. У процесі занять фізичною культурою чи спортом відбувається гармонійне поєднання фізичного та духовного, ідейного та трудового, морального та естетичного виховання, що

впливає на підвищення рівня соціальної зрілості тих, хто займається. Фізичну культуру, внаслідок цього, необхідно розглядати в якості: одного з вирішальних факторів соціалізації особистості студента; однієї зі складових освіченості особистості; виду духовно-морального виробництва суспільства; форми пізнання індивідом навколишнього світу і самого себе. Загальним наслідком процесу соціалізації особистості засобами фізичної культури в студентському середовищі повинно з'явитися поглиблене усвідомлення студентом щодо відповідальності до свого світогляду, професійної підготовки, фізичного стану та інших особистих якостей.

Список літератури:

1. Атаманюк С.І., Кириченко О.В. Роль фізичного виховання у процесі формування особистості. Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of internet technologies into society : the VI International science conference (Stockholm, February 23-26, 2021). Stockholm, Sweden. С. 383-387
2. Базилевич В. Інтелектуальна діяльність в контексті глобалізаційних процесів / В. Базилевич // Вища школа. – К. – 2008. – № 2. – С. 26-33.
3. Грибан Г. Методологічні аспекти духовності в фізичному вихованні та спорті / Г. Грибан // Спортивний вісник Придніпров'я. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровського держ. ін-ту фіз. культ. і спорту. – Дніпропетровськ. – 2005. – № 2. – С. 19-21.
4. Фурдуй С. Б. Соціалізація особистості: навчально-методичний посібник / С. Б. Фурдуй. – Ізмаїл:ІДГУ, 2016. – 141 с.